

MESOPOTAMIYA (IKKI DARYO ORALIG`I) MUSIQASI

X.Sh.Raxmatullaev

Termez State Institute of Pedagogy,
Faculty of Pedagogy and Art, Department
Music education teacher

email: xumoyun@terdupi.uz

orcid:0000-0001-5471-324X

WoSid: AEX-8544-2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762226>

ANNOTATION

This article provides brief information about the music of Mesopotamia, one of the oldest civilizations on earth, its history, musicians, instruments, composers, you can learn about the hypotheses of expert scientists and discoveries made.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yer yuzidagi eng qadimgi tsivilizatsiyalardan biri bo`lgan Mesopotamiya musiqasi, uning tarixi, sozandalari, cholg`ulari, kompazitor va bastakorlari haqida qisqacha ma`lumotlar keltirilgan bo`lib, undan shumer, akkad va ossur xalqlari madaniyatining qay darajada rivojlanganini o`rgangan mutaxassis olimlarning farazlari, qilingan kashfiyotlar haqida bilib olishingiz mumkun bo`ladi.

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлена краткая информация о музыке Месопотамии, одной из древнейших цивилизаций на земле, ее истории, музыкантах, инструментах, композиторах, вы сможете узнать о гипотезах ученых-экспертов и сделанных открытиях.

Tigr va Yevfrat daryolari oralig`i va bo`ylarida joylashgan yarim oy shaklidagi hududda insonlar tomonidan asos solingan eng qadimgi tamaddunlar barpo bo`lgan. Ushbu hudud qadim yunon tilida aytilganda Mesopotamiya, yani ikki daryo oralig`i degan nom bilan mashxurdir. Eramizdan oldingi 10000-3000 yilliklarda ushbu hududlarda o`zlarini shumerlar va akkad deb atovchi xalqlar hukumronlik qilgan. Ulardan bizga qadar yetib kelgan bitiklar, eramizdan oldingi 3 ming yilliklarga va undanda oldingi davrlarga tegishli hisoblanadi. Tigr va Yevfrat daryolarining janubiy oralig`ida shumerlarning Ur, Uruk, Larsu va Lagash kabi yirik shahari joylashgan, shimoliy oralig`ida esa Assur, Nimrud, Xorsabad va Nineviyu kabi shaxarlar joylashgan. Daryolarning birlashgan qismida akkadlarning Vavilon, Agade, Sippar, Ktesifon va Salavkiya shaharlari bo`lgan. Hududning tuprog`i ekinchilik uchun juda yaxshi, unimdor yerlar bo`lib, unda xurmo daraxtlari juda ko`p bo`lgan.

Shumer va akkad xalqlarida yozuvning boʻlganligi, davlatning ichki va tashqi aloqalari, xalqning turmush tarzi, urf odatlari, adabiyoti kabi barcha yozish mumkun boʻlgan manbalarni hujjatlashtirish imkoninin yaratgan. Ushbu bitiklar asosida Mesopotamiya tarixini oʻrganar ekanmiz, musiqaning ushbu hududda paydo boʻlgan ilk tamaddunlar davridayoq keng tarqalganligini, davlat boshqaruvi tizimida, diniy hamda dunyoviy qarashlarda juda yuqori oʻrinda turganligini koʻrishimiz mumkun. Mesopotamiya musiqasi haqidagi maʼlumotlarni yozma bitiklardan tashqari badiiy tasvirlar, haykaltaroshlik buyumlari, ustachilik buyumlari kabi arxeologik topilmalardan ham oʻrganishimiz, taxlil qilishimiz mumkun. Maʼlumotlarning koʻpligi va hudud axolisining oʻz zamonasidan olislab ketganligi, Mesopotamiya tarixi va musiqasiga ilm ahlining qiziqishini oshiradi. Mesopotamiya yozuvlari oddiy loyga yozilgan va olovda quritilgan. Hududda olib borilgan arxeologik qazishmalar davomida va hozirgi kunga qadar mingdan ortiq loy xatlar topilgan. Ularda musiqaga oid boʻlgan koʻplab maʼlumotlar bor. Shunday maʼlumotlardan biri musiqachi yoki sozandlarning jamiyat hayotidagi oʻrni haqidadir. Ularda yozilishicha shumerlar va akkad xalqlari jamiyatida musiqachilarni ikki hil nom bilan Gala va Nar deb atalgan. Musiqachilarning ikki hili ham din vakillari va qirollik hokimiyati vakillari tomonidan qadrlangan. Ushbu darajalarga koʻtarilgan musiqachilar, jamiyatdagi oʻrniga koʻra farqlangan. Gala (akkadcha-kalu) unvonidagi musiqachilar din va ibotaxonalardagi marosimlar bilan bogʻliq boʻlib, ularning ishi yengil, ammo doimiy boʻlmagan. Shumer va akkad bitiklaridagi maʼmuriy xujjatlarda yuzlab ushu darajadagi musiqachilar nomlari keltirilgan. Bazi arxeologk topilmalarda ularning hayoti, ijodi va oilalari haqida ham toʻla maʼlumotlar keltirilgan boʻlib, bu ularning jamiyatda yuqori maqomga ega boʻlganligidan dalolat beradi. Mabud Enki ushbu darajadagi musiqachilarning homiysi hisoblangan.

Nar (akkadcha-naru) unvonida boʻlgan musiqachilar, aynan qirollik oilasi bilan bogʻliq boʻlgan. Ular qirollik tadbirlari, yigʻinlarida cholgʻuchi, qoʻshiqchi va teatr tomoshlarining aktyori kabi vazifalarni bajargan. Tadbirlarda ishlatiluvchi barcha asbob uskunalarni oʻzi bilan olib yurish, ularning sifatiga javob berish ham Nar unvonidagi musiqachilarining vazifasiga kirgan. Ular, qirol bilan toʻgʻridan toʻgʻi yozishmalar olib borish, qirol uyushtiradigan barcha tadbir va sayohat yurishlarida ishtirok etish huquqiga ega boʻlgan. Saroyning bosh musiqachisi musiqiy tadbirlarga boshchilik qilgan va yosh musiqachilarni musiqiy bilimlarga oʻrgatib borgan. Qirollik xaramida qirolning joriyalari, bolalari va qullari qatorida, yosh musiqachilar ham tarbiyalangan. Qirollik oilasi

va zodogonlar uchun yaxshi musiqachilarga ega bo'lish, yuqori maqomga ega bo'lish kabi hisoblangan va shu sababdan musiqachilar savdosi mamlakat hududida keng tarqalgan. Xattoki diplomatik aloqalarni yaxshilash, urushni to'xtatish yoki hamkorlik qilish maqsadida, qo'shni qirolliklarga musiqachilarning tortiq qilinganligi haqidagi ma'lumotlar ham bor. Shunday yozib qoldirilgan ma'lumotlarning birida, Ossuryaliklar, shaxarni bosib olishganidan so'ng undagi musiqachilarni ozod qilishganli haqida bo'lsa, ikkinchisi "Gilgameshning o'limi" nomli epik ertakda keltirilga bo'lib, unda yozilishicha qirol Gilgamesh o'z xotini, bolalari va musiqachilari nomidan mabudlarga tuxfalar, qurbonliklar keltirgan. Yana bir ma'lumotda qirol vafot etgandan so'ng uni so'ngi manzilga kuzatish jarayonida uning oila azolari qatorida musiqachilarning ham qatnashishiga ruxsat etilganligi haqida hujjatlar bizga qadar saqlanib qolgan. Musiqachilarning aynan qaysi jins vakillari bo'lishganligi haqida olimlar tomonidan turlicha nazariyalar ilgari surilgan bo'lib, ularning ko'pi haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bazi olimlarning fikriga ko'ra diniy ma'rosimlar bilan bog'liq bo'lgan Gala musiqachilari ko'proq ayollar bo'lishgan. Chunki, marhumlarni kuzatish jarayonida, Galalarning marhum uchun motam qilib yig'lashganligi haqida juda ko'plab ma'lumotlar mavjud. Narlar esa erkak musiqachilar bo'lgan va ulardan musiqa haqida chuqurroq bilimga ega bo'lishi talab qilingan. Musiqaning xalq, din va qirollik hokimiyati tomonidan yuqori darajada qadrlanishi musiqachilarning o'zlari ustida ishlashiga va yangidan yangi ijodiy, nazariy yutuqlarga erishishiga olib kelgan. Shu boisdan Mesopotamiyaning katta shaxarlarida cholg'uchilik va nazariy bilimlardan ta'lim beruvchi o'qituvchilar va ta'lim maskanlari paydo bo'lgan. Bu haqda shumerlarning eramizdan oldingi 3 ming yilliklarga tegishli bo'lgan yozuvlarida shunday deyiladi:

Lagash shaxrida joylashgan eng katta Ningarsu ibodatxonasida qo'shiqchilikdan dars berilib, qo'shiqlar bir nechta cholg'ular jo'rnavoziyida aytilardi.

Qo'shiqlar yakka va umumjamo'a, cholg'u jo'rliqida va a-kapella qilib kuylangan. Yuqoridagi kabi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, birinchi cholg'u ansambllari va xor jamoalari ham birinchilardan bo'lib ikki daryo oralig'ida tashkil etilgan. Ushbu ansambl va xor jamoalari ibodatxonalarda o'tqaziluvchi tadbir va marosimlarning ko'rki hisoblangan. Tabiiyki bunday tadbirlarni tashkillashtirishda ibodatxonalariga katta-katta homiylik mablag'lari va qirollik vakillari tomonidan rag'batlar bo'lgan. O'z navbatida ibodatxonalar, xalqni

boshqarishda qirollikka ko`maklashgan. Ammo musiqaning qiyinligini inobatga oladigan bo`lsak, bu va bunga o`xshash bazi diniy marosimlarni o`tqazishda ishtirok etuvchi musiqachilarni tayyorlash uchun bir kun yoki bir oy yetmasligi ham nazariy, ham amaliy tajribalar bilan isbotlab berish qiyin emas, shu sababli musiqachilarni tayyorlashda musiqa savodi va amaliy ko`nikmalarni hosil qiluvchi ta`limiy jarayonlarsiz tasavvur qilib bo`lmas edi. Buning yaqqol dalili sifatida loy xatlarda bitilgan cholg`u asboblari qanday sozlash va ijro etish kerakligi bo`yicha yo`riqnomalarni misol qilib keltirishimiz mumkin bo`ladi. Shu bilan birga Mesopatamiyaliklar qadimgi Misrdagi eng birinchi musqa ta`limi maktablariga ham asos solgan bo`lib, bunga Misrdagi birinchi maktab nomlarining shumer tilida ekanligi isbot bo`lib hizmat qiladi. Chunki, eramizdan oldingi 3 ming yilliklarda Mesopatamiyada hattotlik va rohiblik maktablari rivojlangan va bu maktablar edubba nomini olgan. Edubba (shumercha) maktab degan ma`noni anglatib, qadimgi Misrdagi birinchi maktablar huddi shu nom bilan atalgan. Saqlanib qolgan loy xatlarda maktab o`quvchilarining imtixon savollarida, musiqiy cholg`ularni farqlashi, kuylash usullarini bilishi, kuyni taxlil qilishi kabi majiburiy topshiriqlar bo`lganligi yozib qoldirilgan. Edubbalarda zodogon oilalarning farzandlari o`qish, yozish, diniy, ilmiy, huquqiy, tibbiy va musiqiy ta`limlardan dars olishgan. Bazi manbalarda Mesopatamiya maktablarida musiqiy cholg`ularning o`yinchoq ko`rinishlari ham bo`lganligi, ularga qarab o`quvchilar cholg`ularni farqlashni organishganligi, bazi manbalarida esa musiqa bo`yicha ta`lim oluvchi o`quvchilarning ko`zlari ataylab ko`r qilinganligi yozib qoldirilgan. Ammo buning nima sababdan qilinganligiga izoh keltirilmagan.

Yuqorida takidlaganimiz kabi, musiqa va boshqa sohalarning gullab yashnashini, homiyliksiz tasavvur qilib bo`lmaydi. Shunday homiylardan biri eramizdan oldingi 2094-2046 yillarda yashab o`tgan, shumerlarning, Ur shaxrini boshqarayotgan uchinchi qirollik shajarasi vakili Shulga bo`lgan va u o`z davrida san`atning barcha turlari rivojlanishiga katta hissa qo`shgan. U o`zi haqida yozilgan bitiklarda, cholg`ularning deyari barchasini chala olishini, bu uning uchun hech qanday qiyinchilik tug`dirmaganligini takidlagan va o`zi chalishni bilgan algar, sabitum, miritum, urzababitum, xarxar, dim va magur kabi cholg`ularni sanab o`tgan. Shu qatorda u tigi va adab janrlarida kompazitsiya qila olish kabi qiyin usullarning bilimdoni ekanligini bildirgan. Uning fikriga ko`ra, barcha musiqa cholg`ulari orasida qamishdan ishlangan sibizg`i ovozi unga yoqmasligini, buning sababi sibizg`ida kuylar juda g`amgin bo`lib eshitilishini, musiqa esa quvnoq va atrofdagilarga shodlik keltirishi kerakligini

aytgan. Shulga shumerlarning Ur va Nippur shaxarlarida joylashgan eng katta edubbalarni o'z nazoratiga olgan va ushbu dargo'klaridagi ta'lim tizimini sahiylik bilan moliyalashtirgan.

Mesopatamiya musiqachilari orasida eng mashxur va boyi Dada nomi bilan tarixda qolgan bo'lib, tarixiy hujjatlarda uning gala yoki gala-mox unvoni sohibi ekanligi qayd etilgan. U o'z faoliyatini Shulga davrida boshlab, saroydagi barcha musiqiy tadbirlarga boshchilik qilgan va qirol saroydagi barcha galalarning boshqaruvchisi va ustozi hisoblangan. Dada va uning oilasi mamalakatning bir nechta shaxarlarida o'z qarorgohiga ega bo'lganligi, Dadaning katta boylik sohibi ekanligidan va qirol hokimiyati bilan yaxshigina aloqalari bo'lganligidan dalolat beradi. Dadaning farzandlari bo'lgan Xedud-Amar-Sin va Shu-Sin-migir-Eshtarlar ham musiqa ilmidan juda yaxshi habardor bo'lishgan va ular ham Dada qatorida saroy ahli, qirol va uning oilasi uchun o'tqaziluvchi ko'ngil ochar dastirxon va tadbirlarda tashkilotchi hamda ijrochilaridan bo'lishgan. Dadaning bosh yordamchisi sifatida, nar unvoniga ega Ur-Ningubla nomli musiqachi xizmat qilgan. Loy xatlardagi bitiklardan, Ur-Ningublaning juda mohir sozanda bo'lganligi aytilgan va u Dadaning ko'magi bilan qirol saroyida yulduzga aylangan. Dada kabi martaba, obru-etibor va boylikka kamdan kam musiqachi galalar erisha olgan.

Har narsaning o'z yaratuvchisi bo'lgani kabi, musiqalarning ham yaratuvchisi bastakor yoki kompazitor bo'ladi. Musiqa tarixida mualliflik nomi yozib qoldirilgan, eng birinchi kompazitor ham Mesopotamiya hududida yashab o'tgan bo'lib, u, akkad ibodathonalarning bosh rohibasi Enxeduanna hisoblanadi. Enxeduanna eramizdan oldingi 2300 yilliklarda yashagan va akkad imperiyasining asoschisi Sargonning qizi bo'lgan. Shumer va Akkad ibodatxonalarida kuylanuvchi ko'plab diniy madhiyalar, shu jumladan bizga qadar saqlanib qolgan Sin va Inanna mabudalari sharafiga atab bitilgan diniy madhiyalar muallifi bo'lgan Enxeduanna, shu bilan bir qatorda mamlakat malikasi, shoirasi ham ekanligini loy xatlarda bitilgan hujjatlar tasdiqlaydi. Uning ijod namunalaridan bizga qadar o'n beshga yaqin nusxalar yetib kelgan. "Nin-me-sar-ra" va "In-nin-me-hus-a"(Inanna va Ebiha afsonasi) kabi madhiyalar, Enxeduanna ijodiga mansub deb hisoblaniladi. U yozgan boshqa ijod namumalarining deyarli barchasi otasi Sargon bilan bog'liq bo'lib, ular orasida faqat bittasidagina o'zi haqida madh yozib ketgan. Enxeduanna tomonidan bitilgan madhiyalar nafaqat Urda, balki Bobilda ham mashhur bo'lgan. Uning ijod namunalari bir necha asrlar davomida shumer va akkad ijodkorlar tomonidan o'rganilib, adabiyotlarda sharafli tariflar keltirilgan. Bizga qadar

saqlanib qolgan shunday adabiy namunalardan biri Dumuzi madhiyasi hisoblanad.

Mesopatamiya san`atida musiqachi va musiqa asboblari juda ko`p tasvirlangan bo`lsada, bizga qadar cholg`u asboblaridan juda kam namunalar yetib kelgan. Saqlanib qolganlari esa faqatgina qirollik oilasiga tegishli bo`lgan qabristondan topilgan. Topilgan cholg`u asboblarining soni jami o`nbirta bo`lib, to`qqizta lira va ikkita arfa torli cholg`ulari hisoblanadi. Ularning orasida eng mashxurlari to`rtta bo`lib, quydagilardir;

- "Urning oltin lirasi" (Iroqdagi muzey)
- "Qirollik lirasi" (Britaniya muzeyi)
- "Buqa kallasili lira" (Penna muzeyi)
- "Kumush lira" (Britaniya muzeyi)

Iroq muzeyida saqlangan "Urning oltin lirasi" qayta tiklangan nusxa bo`lib, asl nusxa 2003 yilda Iroqda bo`lgan urush chog`ida, Iroq muzeyining talon-taroj qilinishi vaqtida o`g`irlab ketilgan. Ushbu voqiyalarni o`rgangan musiqashunos Samuel Dorf, oltin liraning taqdirini quydagicha tariflaydi. 2003 yilning aprel oyi boshlarida AQSH qo`shinlarining Bag`dod shaxriga kirib kelishidan foydalangan turli buzg`unchi kuchlar, Bag`dod muzeyini talon-taroj qilingan. O`g`irlangan buyumlar orasida Oltin lira ham bo`lib, oradan bir qancha vaqt o`tganidan keyin, liraning bo`laklangan qismlari Iroq markaziy bankining suv bosgan yerto`lalaridan birida tozalash ishlari o`tqazilayotgan chog`da topilgan. Talonchilar ko`hna liraning, oltindan ishlangan qismlarini bo`laklarga bo`lib olishgan. Qolgan qismlari ham yaroqsiz holatga keltirilgan bo`lib, uni tiklashning umuman iloji bo`lmagan. 2016 yilda arfa ustasi Endi Loings tomonidan oltin liraning nusxasi to`liq qayta yasalgan va unda Iroq urushida vafot etgan va jabrlanganlar yodiga, Londonning Trafalgar maydonida "Gilgamesh" dostoniga bag`ishlab yozilgan kuylar ijro etilgan.

Urduan topilgan ikki arfaning biri Puabi arfasi bo`lib, u Puabi qirolchasining qabridan topilgan va turli toshlar bilan boyitib bezalgan. Topilgan liralarda ichida eng kattasining registri bas violonchelga, eng kichigi bo`lgan kumush liraniki esa oddiy violonchelga, Puabi arfasining registry esa kichik gitara registri bilan hamohang ekanligi aniqlangan. Musiqashunos Kler Polin zeb-ziynatlarga boy bolgan Puabi arfani quydagicha tasvirlagan: o'n bir tor uchun mo`ljallangan ustunlarda joylashgan oltin tutqichli qayiq shaklidagi bu mukammal cholg`u, turli toshlar bilan bezalgan va old tomoniga oltindan buzoqcha boshi tushurilgan. Arfaning yog`och qismi naqshlangan, orqa tomoni esa buzoq dumi ko`rinishida yasalgan.

Qirollik qabristonidan topilgan boshqa cho'lg'ular orasida bir nechta naylar, nog'oralar, sistr va tarelkalar bor. Qabristondan topilgan cholg'ular orasida eramizdan oldingi 5 ming yilliklarga tegishli bo'lgan suyakdan ishlangan puflama cholg'ular ham topilgan bo'lib, ularning birisi butun holatda, ikkinchisi esa bo'laklardan iborat. Shu jumladan Urukdan topilgan loy hushiloq eramizdan oldingi 3200 yilliklarga tegishlidir. Kish shaxridan topilgan mis cholg'ular Chikagoning Sharqshunoslik institutida, eramizdan oldingi 1500 yilliklarga tegishli bo'lgan ikki tirnama cholg'u Texron arxeologik muzeyida, ossuryaliklarning did bilan bezatilgan katta qo'ng'irog'i Berlin muzeyida saqlanmoqda. Bir vaqtlar Nimrud shaxridan topilgan uch hilda tovush chiqaruvchi suyakdan ishlangan cholg'uni esa saqlab qolishning iloji bo'lmagan. Mesopatmyada cholg'ularning deyarli barchasi diniy qarashlar bilan bog'liq bo'lgan. Bazi cholg'u asboblari mabudlarga sig'inish va qurbonlik exsonlarini berish chog'ida chalib turilishi zarur hisoblangan. Marosimlarda zaruriy cholgularning chalinmasligi, qilinayotgan ehsonning qabul bo'lmasligiga olib keladi deb hisoblanilgan. Shumerlar yozuvidagi o'ziga hos belgilar ham, ularning cho'lg'ularga ilohiy buyum sifatida qarashganligining dalolatidir. Masalan, barcha cholg'ularning nomi keltirilganda, uning yoniga mabudlar ismi yoniga qoyiluvchi yulduzcha belgisi qo'yilgan. Yulduzcha belgisi shumerlarning eng yuqori mabudi bo'lgan Dingirning nomi va belgisi hisoblanadi. Mesopotamiyaliklar qayerda yoqimli, yaxshi kuy bo'lsa, o'sha yerda tinchlik, osudalik va yaxshi hayot bo'ladi deb o'ylashgan. Chunki ular, tabiatning qo'rqinchli tovushlari hisoblangan chaqmoq chaqishi, dovul, bo'ron, ko'chki, sel va shunga oxshash tabiat hodisalari, mabudlarning g'azab tovushi deb o'ylashgan. Havoning avzoyi buzuq kunlari, ibodatxonalarda mabudlarni shod qilish uchun yoqimli kuylar chalingan. Bazi bitiklarda cholg'u nomlarining, mabudlar nomi keltirilgan ro'yxatlarda qayd qilinganligi, Mesopotamiyaliklar diniy qarashlarida musiqaning orni juda yuqori bo'lganligini ko'rsatib turadi. Yuqorida takidlaganimizday, Mesopatamiya musiqasi cholg'ularga boy, ular orasida qarsildoq, shiqildoq, qirildoq, sistr, simbala, qo'ng'iroqchalar va nog'oralar kabi urma zarbli cholg'ular ham o'z o'rniga ega bo'lgan. Qirildoqlar taxta qo'ndiq va uning boshiga kiydirilgan tishlarga ega biror qattiq manbadan, shiqildoqlar quritilgan kadining ichiga solingan loy va tosh kabi bo'laklardan, sistrilar esa uzun yog'och yoki metaldan yasilib, bir uchi tutqich, ikkinchi uchi esa qimirlatganda tebranuvchi metal yoki yog'och qobirg'alardan iborat bo'lgan. Shu jumladan, tasvirlarda lagan sifat va kosa sifat cholg'ular ham bo'lib, ular qanday chalinganligi haqida aniq ma'lumotlar saqlanib qolmagan. Topilgan

rasmlardan nog`oralarning 4 turi borligini bilib olsak bo`ladi. Ular tasviri shumerlarning o`yma devoriy yodigorliklari orasida tasvirlangan bo`lib, tasvirlar eramizdan oldingi 2100 yillarga tegishlidir. Tasvirda, gorizontal holatda qo`lda tutilib chalinadigan doira sifat nog`ora, silindr shaklidagi nog`ora, oyoqlarga ega bo`lgan va ikki yoniga ham urib chalsa bo`ladigan katta nog`ora, vertikal holatda chalinadigan bir boshli nog`oralarni ko`rishimiz va farqlab olishimiz mumkin. Etiborlisi shundaki, shumerlarning nog`oralari taxtadan emas, metaldan yasalgan va ularni chalishda tayoqlardan emas, faqat qo`ldan foydalanilgan. Vavilondan topilgan nog`oraga buqa terisi tortilgan bo`lib, bu uni yanada ilohiylashtirib ko`rsatgan. Chunki Vavilon shaxrining bosh mabudlari Marduk va Ealar buqa timsolida ham tasvirlangan.

Damli cholg`ular haqida tasviriy, memoriy, davlat hujjatlari va adabiy meros namunalarida ma`lumotlar ko`plab topilgan. Ammo, ularning saqlanib qolganlari va bizga qadar yetib kelganlari deyarli yo`q. Damli cholg`ular yog`ochdan, hayvon shoxlari va tana suyaklaridan, metal hamda qamishdan yasalgan. Ur shaxridan topilgan ikkita kumushdan yasalgan nay cholg`ulari taxminan eramizdan oldingi 2800 yillarga tegishli bo`lib, ikkisining ham uzunligi bir hil 24 santimetrdir. Urdan topilgan loy bitiklarda, shu kabi naylarning oltindan, kumushdan va bronzadan yasalgan turlari haqida yozib qoldirilgan. Damli cholg`ulardan fleyta so`zini birinchi marta, bizga qadar saqlanib qolgan eng qadimgi adabiy meros namunasi "Gilgamesh" qaxramonlik dostonida uchratishimiz mumkin. Nippur, Ninevia va Nimrud kabi shaxar qoldiqlaridan topilgan tasviriy va memoriy san`at namunalarida ham fleyta chalayotgan cholg`uchilarning tasvirlari ko`p bo`lib, ularning eng qadimysi eramizdan oldingi 2600 yillarda ishlangan.

Olimlar tomonidan hududdan topilgan minglab yodigorliklarni o`rganish jarayonida Mesopatamiyada arfa, lira, lyutnya va psaltir(qonun) kabi torli cholg`ulardan foydalanilganligi va bu cholg`ularning ming yillar davomida mukammallashtirilib borilganligi haqida ma`lumotlar aniqlangan. Tadqiqotchilar faraziga ko`ra, birinchi torli cholg`u, jang quroli hisoblangan kamon torining, idish sifatida ishlatilgan kadi qobig`ida jaranglashi hodisasi natijasida kashf qilingan. Shunga ko`ra, kamoning musiqa asbobi sifatida ishlatilishi va takomillashtirilishi jarayonida arfa, lira va boshqa torli cholg`u asboblari ham kelib chiqqan. Qirollik hizmatida bo`lgan barcha cholg`ular oltin, kumush kabi qimmatbaho metallardan yasilib, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Liralarning tanasi buqa, sigir, buzoq, eshak yoki kiyik ko`rinishida ishlangan. Arxeolog Leonard Vullining taxminlariga ko`ra, cholg`ulardagi hayvon

ko`rinishlari, ularning registrini bildirgan bo`lib, buqa kallasili lira bas, sigir boshili lira tenor, buzoq boshilisi esa alt ovozlarni ifodalagan. Mesopotamiyada ma`lum bo`lgan torli cholg`ulardan lyutnya cholg`usining aniq qayerda paydo bo`lganligi nomalum bo`lib, bu cholg`u Mesopotamiyaga xetlar, xurritlar yoki kassitlar tomonidan olib kelingan bo`lishi mumkunligi haqida taxminlar bor. Lyutnyaning mesopotamiyaliklarga ma`lum bo`lganligi haqidagi eng qadimgi manba, eramizdan oldingi 3100 yillarga tegishli bo`lib, u, Uruk shaxridan topilgan silindr shaklidagi muhrga ishlangan o`yma tasvir hisoblanadi. Lyutnyaning keying tasvirlari, Urning uchinchi sulolasi davrlaridagi, Larsa, Mari, Nippur va Uruk shaxarlaridagi o`yma memoriy yodigorliklari orasidan topilgan. Ibodatxona marosimlarda ishtirok etuvchi musiqachilarning shartnoma asosida yollanib ishlaganligi haqidagi hujjatlar hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan bo`lsada, lekin ular ijrosi qanday tartibda bo`lganligi haqida aniq ma`lumotlar yo`q. Diniy qo`shiqlar ijrosida juda ko`p musiqachilar qatnashgan. Olimlarning taxminlariga ko`ra xor ijrosi bir necha ovozli bo`lib, cholg`ular jo`rligi va teatr tomoshalari bilan bog`lanib ketgan. Bu kabi katta jamoani musiqiy jihatdan tayyorlash uchun albatta, umumiy musiqiy bilimlardan habardor bo`lish lozim. Mesopotamiya hududidan topilgan minglab loy bitiklarda huddi shu bilimlar haqida ham, bizga qadar saqlanib qolgan ma`lumotlar bor. Bitiklarda musiqiy cholg`ularni sozlashdan tashqari, pentatonli va geptatonli musiqiy tovushqatorlar hamda ularning nomlari keltirilgan bo`lib, bu tovush belgilari hozirgi kunga qadar, qadimgi dunyo tamaddunlaridan topilgan eng ko`xna tovush belgilari hisoblanadi. Shumerlarning Ugarit va Bobil shaharlaridan topilgan matematik ko`rinishdagi bitiklarida, musiqiy tovushlar, intervallar, akkadlar va ularning nomlari hamda torli cholg`uda joylashgan o`rinlari haqida ma`lumotlar keltirib o`tilgan.

Eramizdan oldingi 650 yillarga tegishli bo`lgan devoriy o`yma tasvirlarni o`rgangan musiqashunos Kurt Saks, torli cholg`ular ansamblidagi yetti musiqachiga etibor berib, cholg`uchilar bir hilda o`tirishgan bo`lsada, ularning barmoqlari turli simlarni chalayotgani, similar ketma-ketligi beshinchi, sakkizinchi, o`ninchi va o`n sakkizinchi tovushlar ekanligini, bu ketma ketlik esa pentatonikaga hosligini ilmiy jihatdan asoslab bergan va quyidagi xulosaga kelgan:

- 1) *musiqachilar pentatonika gammasida chalishmoqda*
- 2) *musiqachilar turuli partiyalarni ijro qilishmoqda*
- 3) *musiqachilar interval va akkordlarni qo`llashni bilishgan*

Shu bilan birga tadqiqotchilar, mesopatamiyaliklarning geptotonli, diatonli va lidiy gammalarini qo'llashganligini, oktaval, kvinta va kvarta davrasi haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'lishganligini ilmiy izlanishlar natijasida asoslab berishgan. Ularning geptatonli musiqiy tovushlarni ifodalovchi yetti qirrali yulduz ko'rinishidagi jadvali, zamonaviy musiqa tovushqatoriga hos bo'lsada, lad tushunchasi ko'proq pentatonlik tushunchalarga asoslangan. Bunga misol tariqasida arfa torlarining raqamlanishini misol qilib ko'rsatsak bo'ladi.

Bunda, to'qqiz torli arfa torlari birdan beshgacha sanalib, keyin sanoq to'qqizgacha davom etmasdan, beshdan birgacha ortga sanalgan. Torli cholg'ular yuqoriga beshta, pastga to'rtta tonlar oralig'ida sozlangan (kvinta va kvarta) bo'lib, bu oradan bir necha asrlar o'tgandan so'ng Pifagor tovushqatori nomini oladi va zamonaviy musiqa nazariyasining asosini tashkil etadi. Mesopatamiya musiqachilariga, hozirda yunon xalq ladlar hisoblangan barcha ladlar ma'lum bo'lgan va o'z nomlariga ega bo'lgan.

t/r	Yunon ladlari	Mesopatamiya ladlari
1	Doriy	ishartu
2	Gipodoriy	kitmu
3	Frigiy	embubu
4	Gipofrigiy	putu
5	Lidiy	nid kabli
6	Gipolidiy	nish gabari
7	Miksolidiy	kablitu

Sharqshunos olim Dyushen Gilmen mesopatamiyaliklar, cholg'ularni sozlashda quyidagi to'rtta qoidaga amal qilishganligini takidlaydi.

- 1) yuqoriga besh, pastga to'rt (kvinta va kvarta davrasi)
- 2) almashinuv jaryonida geptaxorddan oshib ketishga yo'l qo'yilmaydi.
- 3) sozlash lad nomi kelib chiqqan torlar guruhidan boshlangan
- 4) sozlash tritonda yakunlangan

Mesopatamiya loy bitiklari bo'yicha mustaxassis olim Sem Milerman, musiqaning eng birinchi nazariy ko'rinishlari bo'lgan bitiklar yoshi eramizdan oldingi 1500 yilliklaerga borib taqalishini va bu hozirgi kunga qadar eng qadimgi musiqiy bilimlar bitilgan manba ekanligini tasdiqlagan.

Foydalanilgan va o`qishga tavsiy qilinuvchi adabiyotlar:

1. Burkholder, J. Piter; Grout, Donald Jey; Paliska, Klod V. (2014). G'arb musiqasi tarixi (9-nashr). Nyu-York: W. W. Norton & Company.
2. Dorf, Samuel (2020). "Qadimgi Mesopotamiya musiqasi, qayta qurish siyosati va ekstremal ilk musiqa". Barolskida, Daniel; Epshteyn, Lui (tahr.). Musiqashunoslik ochiq kirish. Tutqichni bosing. 31-59-betlar.
3. Shafoatovich, R. K. (2021). Unique ways to organize the first piano lessons for adults. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 259-261.
4. Raxmatullaev, H. S. (2022). Music, Man and Artificial Intelligence. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(12), 93-96.
5. Shafoatovich, R. H. (2022). The Study of the Historical Roots of the Art of Bakhshi by Means of Words and Music. *International Journal of Culture and Modernity*, 15, 45-47.
6. Raxmatullaev, X. S. (2022). Tarixgacha bo'lgan davrlarda musiqa. *Science and Education*, 3(11), 821-825.
7. Raxmatullayev, X. S. (2022). *BORBAD MARVAZIY FORS VA TURKIY XALQLAR MUSIQASI ISLOHOTCHISI*. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 1262-1270.
8. Raxmatullaev, X. S. (2023). THE EPIC OF ERGENEKON OR THE RETURN OF THE TURKIC PEOPLES. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 15-20.
9. Raxmatullaev, X. S. (2022). BLIND SON OR INFANT SON? HEROIC EPIC OF TURKISH PEOPLES THROUGH THE EYES OF THE WORLD. *Scientific Impulse*, 1(5), 1588-1592.
10. Raxmatullaev, X. S. (2022). ANOTHER LOOK AT THE TURKISH HEROIC EPIC. *Scientific Impulse*, 1(5), 1585-1588.
11. Raxmatullaev, X. S. (2022). THE GREATEST EPIC OF THE TURKIC PEOPLES IS MANAS. *Scientific Impulse*, 1(5), 1593-1598.
12. Duchen-Guillemain, Marsel (1984). Ugaritdan Hurrit musiqasi: Mesopotamiya musiqasidagi kashfiyot. *Qadimgi Sharq manbalari*. jild. 2. Malibu, Kaliforniya: Undena nashrlari. Dambriil, Richard (2011).
13. Engel, Karl (1864). Eng qadimgi xalqlarning, xususan, ossuriyaliklar, misrliklar va yahudiylarning musiqasi: G'arbiy Osiyo va Misrdagi so'nggi kashfiyotlar haqida. London: J. Myurrey.
14. Krispijn, Teo J. H. (2010). "Qadimgi Mesopotamiyadagi musiqiy ansambllar". Dambriil, Richard; Finkel, Irving (tahr.). *Yaqin Sharq arxeomusikologiyasi*

xalqaro konferensiyasi materiallari (ICONEA 2008), Britaniya muzeyi, London, 2008 yil 4-6 dekabr. London: Iconea nashrlari. 125-150-betlar.

15. Lukas, Kristofer J. (1979 yil kuzi). "Qadimgi Mesopotamiyada loy bitiklarni saqlash". Har chorakda ta'lim tarixi. 19(3): 305–332.

16. Ossendrijver, Matye (2020). "Qadimgi Mesopotamiyada Oy va sayyoralar". Oksford tadqiqot entsiklopediyalari. Oksford universiteti matbuoti.

17. Pauline, Claire K.J. (1974) [1974]. Qadimgi Sharq musiqasi. Greenwood Press.

18. Saks, Kurt (2012) [1940]. Musiqa asboblari tarixi. Mineola: Doverdagi nashrlar.

